

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL WORKING ALLIANCE INVENTORY EN TERAPEUTAS VENEZOLANOS (WAI-T)

*Psychometric Properties of the Working Alliance
Inventory in Venezuelan Therapists (WAI-T)*

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ-URDANETA
Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela
Email: majomrtinz@gmail.com

Admisión: 22-08-2023
Aceptación: 16-10-2023

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo realizar una revisión psicométrica del Working Alliance Inventory en su versión para terapeutas, en el contexto venezolano, para así conocer cómo se comporta el instrumento en la población venezolana y brindar un acercamiento inicial al estudio de la magnitud de la de la relación terapéutica con exactitud, e inferir cómo se practica la psicoterapia en Venezuela, basada en la conceptualización de Bordin en 1976. El diseño de esta investigación es no experimental, con un nivel descriptivo. La muestra estuvo constituida por 200 terapeutas venezolanos quienes completaron el instrumento mediante un formulario digital. Se evidenció que la validez de constructo resultó en valores altos y la consistencia interna del instrumento exhibió valores aceptables, entre 0.676 y 0.791, por lo que se puede afirmar que la confiabilidad del instrumento es adecuada.

PALABRAS CLAVE: Alianza terapéutica, validez, confiabilidad, terapeuta, propiedades psicométricas

ABSTRACT

The objective of the following research is to carry out a psychometric review of the Working Alliance Inventory in Venezuela in its version for therapists, in order to how the instrument's behavior in the Venezuelan population and thus be able to know the magnitude of the therapeutic relationship with accuracy and infer how psychotherapy is practiced in Venezuela, based on Bordin's study on 1976. This research is psychometric and descriptive level, with a non-experimental design. The sample consisted of 200 Venezuelan therapists who completed the instrument using a form. Its construct validity resulted in high values and the internal consistency of the instrument exhibited acceptable values, between 0.676 and 0.791.

KEY WORDS: Working Alliance, Validity, Reliability, Therapist, Psychometric Properties

COMO CITAR: Martinez-Urdaneta, M. (2024). Propiedades Psicométricas del Working Alliance Inventory en terapeutas venezolanos (WAI-T). *Sistemas Humanos*, 4(1), 103-114 pp